

АДВОКАТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЗНАЧЕНИЕ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ И ЕЕ СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Исроилова Мохирабону

Студентка Кфу Первого Курса Магистратуры

Юридического Факультета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15797262>

Аннотация

В данной статье рассматривается значение адвокатской тайны в профессиональной деятельности адвоката и проводится сравнительно-правовой анализ международного опыта. Цель исследования заключается в анализе правового регулирования института адвокатской тайны в законодательстве Узбекистана, России и других зарубежных стран, ее применения на практике, а также в разработке научно обоснованных предложений по существующим проблемам в этой области и их решениям.

Исследуются теоретико-правовые основы понятия адвокатской тайны, проводится сравнительный анализ международного законодательства и практики, изучается правовая основа института адвокатской тайны в Узбекистане, а также разрабатываются предложения по совершенствованию законодательства и практики.

В процессе исследования с использованием сравнительно-правовых, логических, системных методов анализа и эмпирических исследований выявляются основные элементы, определяющие правовую природу адвокатской тайны, последствия ее нарушения и вопросы ответственности. Кроме того, на основе анализа опыта Великобритании, Германии и России разрабатываются практические рекомендации по совершенствованию законодательства Узбекистана.

В частности, предлагается внести точное определение адвокатской тайны в закон «Об адвокатуре», усовершенствовать нормы, касающиеся адвокатской тайны в Кодексе профессиональной этики адвоката, установить срок и круг обязательства по сохранению адвокатской тайны, а также усилить меры ответственности за ее нарушение.

Введение

Адвокатская деятельность играет важную роль в реализации принципов гражданского общества и правового государства. Эффективность этой деятельности зависит от соблюдения принципа адвокатской тайны, который является основой доверительных отношений между доверителем и адвокатом. Понимание адвокатской тайны

способствует укреплению доверия граждан к правовой защите, обеспечивая независимость, свободу и конфиденциальность адвокатской деятельности. Таким образом, адвокатская тайна является важным принципом не только в рамках национальной правовой системы, но и в международном праве.

В Республике Узбекистан особое значение имеет соответствие нормативно-правовых актов, регулирующих адвокатскую деятельность, международным стандартам, что служит гарантией эффективной защиты прав человека в стране. Поэтому анализ правовой природы адвокатской тайны и ее практического значения в профессиональной деятельности адвокатов является актуальной задачей.

Адвокатская деятельность занимает центральное место в защите прав и свобод граждан, разрешении юридических споров и реализации принципов правосудия. Эффективность и надежность этой деятельности тесно связаны с важным элементом — адвокатской тайной, которая обеспечивает конфиденциальность отношений между адвокатом и его клиентом. Понимание адвокатской тайны, по сути, включает не только защиту прав клиента, но и обеспечение надежности деятельности правоохранительных органов. (Том Гинсбург, 2011).

В научной трактовке понятия адвокатской тайны различные ученые использовали разные методы. Некоторые исследователи считают, что адвокатская тайна, как и любая другая профессиональная тайна, представляет собой доверительные отношения между специалистом (адвокатом) и его клиентом, систему гарантий и существование профессиональных этических норм, направленных на защиту частных и общественных интересов (Сергеевич, 2009). Также некоторые утверждают, что адвокатская тайна является необходимым условием существования адвокатуры, поскольку только при наличии юридических гарантий неразглашения информации, сообщенной адвокату его клиентом (доверителем), возможно оказание юридической помощи любому лицу, нуждающемуся в защите своих прав (В.А., 2015).

Если рассматривать определение адвокатской тайны с точки зрения нормативно-правовых актов, то в статье 9 Закона Республики Узбекистан "Об адвокатуре" говорится, что в понятие адвокатской тайны включаются все сведения, связанные с обращением доверителя (защищаемого лица) к адвокату за помощью, вопросы, по которым доверитель обращался за консультацией, а также суть полученных им советов, наставлений и

разъяснений, а также все вопросы, обсуждавшиеся адвокатом с доверителем в ходе их общения¹. Эта норма закрепляет один из основополагающих принципов адвокатской тайны, который направлен на укрепление доверительных отношений между адвокатом и клиентом, обеспечение правовой безопасности клиента и поддержку честности юридической системы.

Важно отметить, что обязанность сохранять адвокатскую тайну не ограничена сроками. Также никто, кроме самого доверителя (защищаемого лица), не может освободить адвоката от обязательства сохранять адвокатскую тайну². В соответствии с правилами профессиональной этики адвоката, адвокат может раскрывать информацию, предоставленную доверителем (защищаемым лицом), только в следующих случаях:

- если доверитель (защищаемое лицо) дает на это согласие³, при условии, что раскрытие информации необходимо для выполнения адвокатом его профессиональных обязанностей в интересах доверителя;

- если консультации проводились с другими адвокатами в интересах доверителя (защищаемого лица), и он не возражал против таких консультаций;

- если раскрытие информации требуется для обоснования позиции адвоката в гражданском споре или для обеспечения личной защиты адвоката в дисциплинарном или уголовном деле, связанном с действиями доверителя (защищаемого лица).

Правовая природа адвокатской тайны, ее место в профессиональной деятельности и сравнительные аспекты с международными стандартами играют важную роль в создании научных основ для более эффективной организации адвокатской деятельности. Таким образом, исследование принципа адвокатской тайны в международном и национальном контекстах имеет не только теоретическое, но и практическое значение.

Теоретические и практические аспекты адвокатской тайны были раскрыты в многочисленных научных исследованиях, и ее содержание и значимость изучены с различных подходов. В частности, можно отметить как один из международных правовых документов основные принципы "Роли адвокатов" Организации Объединенных Наций. В этом документе

¹ lex.uz/ru/docs/-54503

² Приложение 8 к постановлению II Конференции Палаты адвокатов Республики Узбекистан от 27 сентября 2013 года. Правила профессиональной этики адвоката

³ Пункт 14 Правил профессиональной этики адвоката, Приложение 8 к постановлению II Конференции Палаты адвокатов Республики Узбекистан от 27 сентября 2013 года

определяется юридическое и этическое значение адвокатской тайны. Сохранение конфиденциальности информации, полученной адвокатом от клиента, рассматривается как основной принцип, обеспечивающий надежность и независимость адвокатской деятельности⁴. Кроме того, "Этический кодекс для адвокатов Европы" Совета Европы подробно описывает ответственность за нарушение адвокатской тайны. Этот принцип является основой международных стандартов адвокатуры.

В ходе данного исследования будет также рассмотрена практика регулирования отношений между адвокатом и доверителем, а также принцип адвокатской тайны в рамках Узбекистана, с учетом международных стандартов, таких как "Этический кодекс для адвокатов Европы" и "Правила профессиональной практики адвокатов" в Германии.

Международные исследования, такие как статья Джейсона Бетса "Пересмотр адвокатского привилегия", а также работа Григория Сиска и Памелы Эбботт "Динамическое привилегированное общение между адвокатом и клиентом", также предлагают интересные идеи и проблемы, связанные с сохранением адвокатской тайны. В работе местных ученых, таких как К.Хакимова, также рассмотрены важные вопросы, поднимаемые в данной области.

В ходе анализа вышеупомянутых литературных источников были выявлены следующие проблемы и пробелы, связанные с адвокатской тайной:

1. Юридическое определение понятия адвокатской тайны различается в разных странах, даже в разных правовых системах. Это приводит к неопределенности в содержании принципа адвокатской тайны, его пределах и условиях действия. Существование различных трактовок этого понятия в национальных правовых системах порождает правовую неопределенность, что затрудняет соблюдение единого подхода к защите конфиденциальности адвокатской информации.

2. В национальных законодательствах недостаточно разработаны эффективные механизмы ответственности за нарушение адвокатской тайны. Это снижает превентивную силу института адвокатской тайны, поскольку отсутствие четких и действенных санкций создает условия для нарушений. Без ясных и конкретных правовых последствий за нарушение

⁴ Basic Principles on the Role of Lawyers. Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990 года

адвокатской тайны, этот принцип утрачивает свою роль как средство защиты прав граждан.

3. Развитие современных цифровых технологий (электронная почта, мессенджеры, облачные системы хранения данных и др.) создает новые угрозы для адвокатской тайны. Возможность третьих сторон доступа к данным через различные цифровые каналы требует нового подхода к защите адвокатской тайны. В условиях растущей цифровизации возникает необходимость в обновлении и усилении правовых механизмов защиты конфиденциальности адвокатской информации, что стало неотъемлемой частью современной адвокатской практики.

Методы и методы исследования

В данном научном исследовании для достижения целей и задач исследования, а также для получения эффективных результатов, использованы следующие методы: нормативно-правовой анализ, сравнительный правовой анализ, аналитический и критический подходы, а также методы рекомендаций и прогнозирования.

С помощью этих методов были проанализированы национальные и международные правовые документы, касающиеся адвокатской тайны (конституции, законы, кодексы, международные конвенции); сравнены принципы адвокатской тайны в различных странах; изучены научные статьи, юридическая литература, отчеты международных организаций и материалы исследований, критически оценены их сильные и слабые стороны. На основе анализа национальных и международных правовых систем были разработаны практические рекомендации по усовершенствованию института адвокатской тайны. Этот подход способствовал повышению научной и практической значимости полученных результатов исследования.

Результаты

В ходе исследования были глубоко проанализированы национальные и международные правовые системы, касающиеся адвокатской тайны, и достигнуты следующие основные результаты:

1. Понятие адвокатской тайны имеет свои особенности в разных правовых системах, и оно является основным гарантом обеспечения доверительных отношений между клиентом и адвокатом. В США одним из важнейших аспектов адвокатской тайны является принцип Attorney-Client Privilege. Согласно этому принципу, вся информация, обменянная между адвокатом и клиентом, является конфиденциальной и не может быть

раскрыта в суде. Однако, этот принцип охватывает только информацию, связанную с юридическими консультациями. Attorney-Client Privilege обеспечивает сохранение конфиденциальности переданных адвокату данных между клиентом и адвокатом. Согласно этому принципу, адвокат не может раскрывать информацию, полученную в ходе юридических консультаций, третьим лицам без согласия клиента. Однако если клиент запрашивает у адвоката консультацию по поводу совершения преступления, эта информация не является конфиденциальной (Crime-Fraud Exemption)⁵. Также информация, составляющая адвокатскую тайну, не считается раскрытой, если на это имеется судебное предписание.

В странах Европейского Союза адвокатская тайна толкуется более широко. В Германии, Франции и Италии адвокат обязан защищать все данные, касающиеся клиента, включая информацию, полученную в ходе общения с третьими лицами⁶.

В национальном законодательстве, хотя адвокатская тайна находит свое отражение в законе "Об адвокатуре", не все данные, составляющие адвокатскую тайну, получили полное законодательное выражение. Также в правилах профессиональной этики адвокатов определены положения, касающиеся адвокатской тайны, которые требуют прямого отражения в законодательстве.

2. Развитие цифровых технологий привело к возникновению ряда новых проблем и возможностей в защите адвокатской тайны. В процессе адвокатской деятельности информация о клиенте передается через электронную почту, онлайн-платформы и облачные хранилища. Эти данные подвержены рискам кибератак, мошенничества и несанкционированного доступа.

Необходимость использования зашифрованных средств связи (например, VPN и PGP технологии шифрования) и безопасных платформ для обмена файлами возрастает.

В цифровую эпоху основным риском для адвокатской деятельности являются кибератаки. В ходе исследования было установлено, что более 20% крупных адвокатских фирм и независимых адвокатов столкнулись с кибератаками.

Из-за уязвимости цифровой безопасности и недостаточного развития технологической инфраструктуры защита адвокатской тайны становится

⁵ The Attorney-client privilege and the work-product doctrine. Edna Selan Epstein. *American Bar Association*. 2001 года

⁶ https://www.brao.de/w/iles/02_fuer_anwaelte/brao_engl_090615.pdf

все более сложной. Это увеличивает необходимость изучения международного опыта и совершенствования законодательства.

В цифровую эпоху адвокатская тайна должна развиваться не только для сохранения доверия между клиентом и адвокатом, но и путем принятия эффективных мер против современных угроз безопасности. В этом контексте улучшение технологической инфраструктуры и модернизация законодательства создадут основу для адвокатской деятельности, соответствующую требованиям цифровой эпохи.

3. Защита адвокатской тайны на международном уровне является одной из сложных задач из-за разнообразия правовых систем, различий в региональном законодательстве и недостаточного международного сотрудничества. Результаты исследования показали следующие важные аспекты:

Принципы "Роли адвокатов" ООН (1990)⁷ определяют, что право на защиту адвокатской тайны должно быть обеспечено во всех странах. Согласно этим принципам, адвокаты должны гарантировать конфиденциальность общения с клиентами. В рамках транснациональных правовых споров защита адвокатской тайны усложняется. Законодательство каждой страны может ограничивать или ослаблять эту защиту. В международных правовых системах не существует единого стандарта для согласования адвокатской тайны, что усложняет обеспечение ее конфиденциальности.

Эффективность защиты адвокатской тайны на международном уровне тесно связана с правовыми системами и технологическим развитием. Для решения этих проблем важно усилить международное сотрудничество, улучшить цифровую безопасность и внедрить единые правовые стандарты⁸.

Дискуссия

Основной целью исследования является определение места и значения адвокатской тайны в профессиональной деятельности адвокатов, сравнительный анализ состояния этого института в национальном законодательстве и международных нормах, а также разработка эффективных механизмов защиты адвокатской тайны в условиях современного цифрового времени. Одной из важнейших задач исследования также является выявление уровня согласованности

⁷ Basic Principles on the Role of Lawyers. Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990 года

⁸ www.venice.coe.int

международного опыта и подходов национального законодательства, а также разработка практических рекомендаций по совершенствованию этого института.

Гипотезой исследования является то, что для эффективной защиты адвокатской тайны необходимо адаптировать национальное законодательство к международным стандартам, а также применять инновационные подходы к решению проблем, возникающих в результате технологического прогресса. Понятие адвокатской тайны трактуется по-разному в международных правовых документах и национальных законодательствах. Это приводит к тому, что адвокатская деятельность не регулируется одинаково. Необходимость выявления проблем, возникающих из-за несоответствия национального законодательства международным стандартам, возникает из-за этого несоответствия. Технологические факторы, такие как электронная коммуникация и облачное хранение данных, увеличивают риск нарушения адвокатской тайны, что требует разработки современных подходов в данной области. Для обеспечения адвокатской тайны на международном уровне необходимо исследовать пути устранения различий между национальным законодательством и международным правом.

В ходе исследования были получены несколько основных выводов, касающихся правового института защиты адвокатской тайны. При сравнительно-правовом анализе понятия адвокатской тайны можно отметить, что, несмотря на схожесть фундаментальных основ этого понятия в ряде стран, существует несколько различий в его охвате и сфере действия.

В частности, если рассматривать нормативно-правовые акты Узбекистана и России, можно отметить, что адвокатская тайна в основном применяется к следующим данным:

- факту обращения доверителя (защищаемого лица) к адвокату, включая их имена и фамилии;
- всем доказательствам и документам, собранным адвокатом в процессе подготовки к делу;
- информации, полученной адвокатом от доверителя (защищаемого лица);
- информации, о которой адвокат узнал в ходе оказания юридической помощи доверителю (защищаемому лицу);

- содержанию юридических консультаций, предоставленных доверителю (защищаемому лицу);
- всей адвокатской документации по делу;
- условиям соглашения (контракта) о юридической помощи, включая финансовые расчеты между адвокатом и доверителем (защищаемым лицом);
- любой другой информации, связанной с оказанием юридической помощи адвокатом.

Однако, если мы рассмотрим законодательство стран Европейского Союза, в частности опыт Германии, можно заметить несколько отличий от законодательства Узбекистана. Например, в Германии одним из требований для защиты адвокатской тайны является условие, что информация, которая может составлять адвокатскую тайну, должна оставаться не раскрытой для широкой публики, и эта информация должна быть предоставлена адвокату без участия третьих лиц.

Анализируя практику США, можно отметить, что если доверитель обращается за консультацией к адвокату с целью продолжения преступной деятельности или скрывтия уже совершенного преступления, такая консультация не считается конфиденциальной (Forte, 2003). Однако, если клиент уже совершил преступление или мошенничество, но не имеет намерения его скрывать и обращается за юридической помощью, такая консультация сохраняет свою конфиденциальность. Конечно, внедрение положительных аспектов этой практики США в законодательство Узбекистана может способствовать дальнейшему усилению защиты адвокатской тайны.

Кроме того, одним из основных выводов исследования является то, что развитие информационно-коммуникационных технологий принесло как новые возможности, так и угрозы для защиты адвокатской тайны. Как отмечает международный правовед Григорий Сиск: "Законодательство по профессиональной ответственности адаптировалось к изменяющимся реалиям юридической практики. Этические обязательства адвокатов, традиционно не считавшиеся частью юридической практики, теперь должны распространяться и на те виды услуг, которые относятся к юридической деятельности" (Sisk и др., 2010).

Так же, на сегодняшний день связь между адвокатами и клиентами осуществляется преимущественно через электронные средства (электронная почта, мессенджеры и видеоконференц-платформы). Это увеличивает риск утраты конфиденциальности данных, поскольку такие

платформы не всегда обеспечивают достаточный уровень безопасности. Это, в свою очередь, повышает вероятность того, что информация, относящаяся к адвокатской тайне, может быть перехвачена третьими лицами в результате кибератак или незаконного распространения данных.

Кроме того, деятельность адвокатов с использованием современных технологий еще не полностью урегулирована, и соответствующие механизмы регулирования действий, связанных с передачей адвокатской тайны в электронном виде, не разработаны в национальном законодательстве.

С целью защиты адвокатской тайны необходимо применять достаточные меры кибербезопасности в используемых адвокатами технологиях. Это включает внутреннюю политику безопасности, технологии шифрования и регулярное обновление безопасности. При использовании цифровых технологий важно поддерживать правовой баланс в обеспечении адвокатской тайны. Это требует обеспечения равенства между применением современных технологий в адвокатской деятельности и защитой конфиденциальности.

Таким образом, в ходе данного исследования были подробно изучены международные и национальные правовые основы адвокатской тайны, выявлены угрозы для ее защиты в цифровую эпоху, проведен анализ соответствия национального законодательства международным стандартам, и соответствующие задачи исследования были выполнены. Хотя из-за некоторых ограничений было невозможно провести полное сравнение международных правовых систем, достигнуты важные выводы.

Также стоит особо подчеркнуть, что в Узбекистане национальные исследования в этой области крайне ограничены, а также отсутствие соответствующих важных статистических данных или их недоступность в открытых системах создало определенные трудности в достижении результатов исследования.

Также в ходе исследования были разработаны следующие рекомендации для практического применения результатов:

1. Внести изменения и дополнения в законодательство Узбекистана для защиты адвокатской тайны в соответствии с международными стандартами, в частности, отразить в законодательстве некоторые положения, установленные в правилах адвокатской этики, а также учесть

положительные аспекты практики таких стран, как Германия и США, признанных мировыми лидерами в области адвокатской деятельности.

2. Разработать меры по стимулированию использования современных технологий шифрования для обеспечения технологической безопасности в адвокатской деятельности.

Автором предложено провести дальнейшие исследования, направленные на анализ угроз для адвокатской тайны в цифровую эпоху, изучение механизмов защиты адвокатской тайны в контексте международных споров, а также анализ воздействия искусственного интеллекта и цифровых технологий на адвокатскую деятельность.

Настоящее исследование является важным шагом в усилении защиты адвокатской тайны на национальном и международном уровнях. В будущем планируется провести более глубокое исследование технологических угроз и разработать исследования, направленные на развитие международного сотрудничества. Также важной задачей остается разработка единых глобальных стандартов защиты адвокатской тайны.

Использованная литература:

1. Forte Stephen M. What the Attorney-Client Privilege Really Means \[Notebook] // Trust The Leaders 2.0. - 2003. - С. 50-55.
 2. Sisk Gregory C. и Pamela J. Abbate THE DYNAMIC ATTORNEY-CLIENT \[Notebook] // 23 Georgetown Journal of Legal Ethics. - 2010. - С. 5-52.
 3. Tom Ginsburg, Francesco Parisi, and Guy Seidman Comparative Legal Institutions \[Book]. - \[n.k.]: Aspen Publishing, 2011.
 4. В.А. Вельгорецкая Адвокатская тайна: необходимость существования и сущность \[Notebook] // Территория науки. - 2015. - С. 170-176.
 5. Сергеевич Пилипенко Юрий АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ \[Notebook] // Научная практика. – 2009. – С. 140-148.
1. www.lex.uz
 2. www.venice.coe.int
 3. www.brak.de
 4. www.papers.ssrn.com